

ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ: ЗАПРОСЫ, ФОРМАТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ КОНСИСТЕНТНОСТИ

Томасова Дарья Александровна¹, Васькович Василий Сергеевич²

¹Научный сотрудник Лаборатории инноваций в образовании, Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики,

²Студент образовательной программы Государственное и муниципальное управление, Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20666477>

Аннотация. В статье анализируется инфраструктура поддержки социальных предпринимателей в сфере образования в России: её структурные особенности, запросы предпринимателей к институтам поддержки, а также наиболее действенные форматы поддержки и направления повышения consistency программ поддержки. Эмпирическую основу составляют двенадцать глубинных полуструктурированных интервью, проанализированных методом двухступенчатого тематического кодирования. Российская инфраструктура охарактеризована как государственно-центрированная макромодель: государство выступает основным источником финансирования и регулирования, ключевые решения принимаются на федеральном уровне. Систематизированы запросы предпринимателей — финансирование, консультационное сопровождение, поддержка выставочной деятельности, механизмы апробации продуктов — и сформулированы пять практических рекомендаций по устранению разрыва между декларируемыми мерами поддержки и реальными потребностями организаций.

Ключевые слова: социальное предпринимательство, инфраструктура поддержки, система образования, Россия, государственно-центрированная макромодель, consistency программ поддержки.

Abstract. The article examines the support infrastructure for social entrepreneurs in education in Russia, focusing on its structural characteristics, entrepreneurs' demands, effective support formats, and options for improving program consistency. The empirical basis comprises twelve in-depth semi-structured interviews analyzed through two-stage thematic coding. Russia's support infrastructure is characterized as a statist-macro model: the state serves as the primary source of financing and regulation, with key decisions made at the federal level. The study systematizes entrepreneurs' key demands — financing, consultative assistance, exhibition support, and product piloting mechanisms — and formulates five practical recommendations to bridge the gap between declared support measures and entrepreneurs' actual needs.

Keywords: social entrepreneurship, support infrastructure, education system, Russia, statist-macro model, consistency of support programs.

Izoh: Maqolada Rossiyada ta'lim sohasidagi ijtimoiy tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash infratuzilmasi tahlil qilinadi: uning tarkibiy xususiyatlari, tadbirkorlarning qo'llab-quvvatlash institutlariga qo'ygan talablari, eng samarali yordam shakllari va mavjud dasturlarning real ehtiyojlarga muvofiqligi yo'nalishlari ko'rib chiqiladi. Tadqiqotning empirik asosini ta'lim

tizimini turlı segmentlarida — o'quv jihazlarini yetkazib berishdan pedagogika va dasturiy ta'minotni ishlab chiqishgacha — faoliyat yurituvchi ijtimoiy tadbirkorlar bilan o'tkazilgan o'n ikkita chuqur yarim tuzilmali suhbat tashkil etadi. Tahlil ikki bosqichli tematik kodlash usuli yordamida amalga oshirilgan va Rossiyada ijtimoiy korxonalar faoliyatini tartibga soluvchi me'yoriy-huquqiy hujjatlarning kontent-tahlili bilan to'ldirilgan. Tadqiqot natijalari asosida Rossiyaning ta'limdagi ijtimoiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash infratuzilmasi davlat markazlashgan makromodel sifatida tavsiflanadi: davlat asosiy moliyalashtirish va tartibga solish manbai hisoblanib, asosiy qarorlar federal darajada qabul qilinadi. Tadbirkorlarning asosiy talablari tizimlashtirilib, besh amaliy tavsiya shakllantirilgan.

Kalit so'zlar: *ijtimoiy tadbirkorlik, qo'llab-quvvatlash infratuzilmasi, ta'lim tizimi, Rossiya, davlat markazlashgan makromodel, ijtimoiy korxonalar, qo'llab-quvvatlash dasturlarining muvofiqligi, qo'llab-quvvatlash shakllari.*

1. Введение

Социальное предпринимательство в сфере образования занимает особое место в системе российского общественного сектора. По имеющимся данным, около 30% российских социальных предпринимателей осуществляют деятельность именно в образовании, охватывая все его уровни — от дошкольного до высшего [3]. Эти организации производят учебно-лабораторное оборудование, реализуют педагогические программы, создают инклюзивные среды для детей с ограниченными возможностями здоровья и предоставляют услуги дополнительного образования, восполняя дефициты, с которыми государственная система справляется не в полной мере [1].

Вместе с тем эффективность деятельности социальных предпринимателей в значительной мере определяется качеством институциональной среды и доступностью инфраструктуры поддержки [5]. В российской практике данная инфраструктура сформирована на законодательном уровне и включает широкий спектр организаций — от государственных фондов до отраслевых объединений [2]. Однако, несмотря на разнообразие существующих механизмов содействия, социальные предприниматели в сфере образования систематически указывают на несоответствие предлагаемых мер их реальным потребностям [4].

Настоящая статья посвящена анализу российской инфраструктуры поддержки социальных предпринимателей в образовании: её структурным особенностям, запросам предпринимателей к институтам поддержки, наиболее действенным форматам содействия и направлениям повышения консистентности программ поддержки с запросами организаций.

2. Методология исследования

В основе исследования лежит синтез трёх аналитических уровней. Первый уровень — нормативно-институциональный анализ: изучение федеральных законов, приказов профильных министерств и регламентов, закрепляющих виды и порядок поддержки субъектов МСП (малых и средних предприятий) с особым статусом социального предприятия, а также описание функций ключевых организаций инфраструктуры на основе открытых источников.

Второй уровень — эмпирический: анализ 12 глубинных полуструктурированных интервью с социальными предпринимателями в сфере образования, представляющими производителей и дистрибьюторов учебного оборудования, педагогов и создателей

программ дополнительного образования, а также разработчиков программного обеспечения. В сфере образования в качестве единиц анализа выступали высказывания информантов, сгруппированные методом двухступенчатого тематического кодирования по следующим параметрам: характер барьеров, содержание запросов к инфраструктуре, оценка форматов поддержки.

Третий уровень — нормативный: формулирование рекомендаций на основе выявленного разрыва между декларируемыми мерами поддержки и потребностями предпринимателей. Параметром оценки консистентности служит степень соответствия содержания программ поддержки реальным запросам предпринимателей, выявленным в ходе интервью.

3. Результаты исследования

3.1. Правовая и институциональная основа инфраструктуры поддержки социальных предпринимателей в образовании

Базовым документом, закрепляющим статус социального предприятия, является Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в редакции Федерального закона от 26.07.2019 № 245-ФЗ. Закон определяет виды поддержки — финансовую, имущественную, информационную, методическую, содействие в поиске деловых партнёров — и закрепляет образование как одно из приоритетных направлений деятельности социальных предприятий, включая дошкольное, общее и дополнительное образование.

Центральным элементом государственной инфраструктуры являются региональные Центры «Мой бизнес», функционирующие на основании Приказа Минэкономразвития России от 26.03.2021 № 142. В их структуру входят Центры инноваций социальной сферы (ЦИСС), специализирующиеся на нефинансовой поддержке социальных предпринимателей: консультациях по нормативному регулированию, помощи в составлении документации, организации обучающих мероприятий и наставничестве. Сеть Центров охватывает все регионы России за исключением Москвы, где аналогичные функции выполняет ГБУ «Малый бизнес Москвы».

Для социальных предпринимателей технологического профиля существенную роль играет Фонд содействия инновациям, программы которого направлены на коммерциализацию инновационных решений. Участие в его конкурсах позволяет предпринимателям финансировать научно-конструкторские разработки и выход на рынок.

Среди негосударственных институтов ключевое место занимает Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» — первая в России организация, системно поддерживающая социальных предпринимателей с момента своего основания в 2007 году. Фонд обеспечивает работу информационных порталов («Новый бизнес: социальное предпринимательство», «Банк социальных идей»), реализует акселерационные программы через Лабораторию социального предпринимательства и развивает сбытовую поддержку через проект «Больше, чем покупка».

Для предпринимателей, работающих в сегменте оснащения образовательных организаций, значимы отраслевые объединения — Национальный союз предприятий индустрии учебного оборудования (НСППО) и Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ). Эти структуры представляют интересы участников рынка в органах власти, разрабатывают стандарты и предоставляют информационно-

коммуникационные инструменты — отраслевые порталы, каталоги, переговорные площадки.

К гибридным институтам относится АНО «Агентство стратегических инициатив» (АСИ), совместно с Правительством Москвы учредившее Фонд поддержки социальных проектов (ФПСП). ФПСП реализует образовательные программы для начинающих и действующих социальных предпринимателей, разрабатывает методические рекомендации для регионов, публикует индекс развития социального предпринимательства и ведёт карту негосударственных мер поддержки, включая анализ перспективных ниш в образовании.

Таким образом, инфраструктура поддержки в образовательной сфере представлена разнообразными организациями, однако характеризуется доминированием государственного источника финансирования и регулирования, а также преимущественно федеральным уровнем принятия ключевых решений — что соответствует признакам государственно-центрированной макромодели в типологии Хазенберга и соавторов.

3.2. Запросы социальных предпринимателей к инфраструктуре поддержки

Анализ интервью позволил систематизировать запросы информантов по четырём основным группам.

Финансовые запросы являются наиболее распространёнными вне зависимости от масштаба деятельности организации. На начальных этапах предприниматели нуждаются в стартовом финансировании для запуска проектов; опытные организации — в ресурсах для масштабирования деятельности и поддержания производственного потенциала. Льготное кредитование и грантовое финансирование остаются приоритетными инструментами, однако доступ к ним ограничен: по имеющимся данным, менее 22% социальных предприятий из каталога Фонда «Наше будущее» соответствуют требованиям для получения займов, и лишь 7% удовлетворяют критериям крупнейших банков.

Консультационные и методические запросы актуальны для организаций, испытывающих затруднения при формировании устойчивой бизнес-модели, понимании нормативных требований и выстраивании процессов закупочного участия. Ряд информантов указал на потребность в экспертной оценке бизнес-идей и сопровождении при составлении документации для реестров и грантовых конкурсов. Отдельно отмечается потребность в понимании коммерческой составляющей социальных проектов: часть предпринимателей испытывает психологический барьер в отношении монетизации общественно значимой деятельности.

Профильные (отраслевые) запросы связаны со спецификой образовательной деятельности. Предприниматели в сегменте учебного оборудования указывают на необходимость поддержки при включении продукции в Реестр промышленной продукции Минпромторга, а также содействия в получении дополнительных статусов (резидента Сколково, малой технологической компании). Педагоги и авторы образовательных методик нуждаются в механизмах апробации продуктов в образовательных учреждениях и поддержке со стороны региональных органов исполнительной власти для легитимизации авторских разработок.

Запросы, направленные на улучшение механизмов поддержки, включают: снижение бюрократической нагрузки при обращении за содействием; компенсацию затрат на участие в образовательных выставках (стоимость участия в московских форумах достигает 750 тыс. руб. и более); обеспечение постакселерационного сопровождения с

выходом на инвесторов; организацию диссеминационных мероприятий для обмена опытом между предпринимателями.

3.3. Востребованные и действенные форматы поддержки

На основе анализа интервью были выделены следующие форматы поддержки, оценённые информантами как наиболее значимые.

Финансовое содействие в форме льготных займов региональных фондов развития промышленности позволило одному из информантов закупить производственное оборудование, открыть новый цех и расширить географию поставок. Грантовая поддержка Фонда содействия инновациям обеспечила возможность проведения научно-конструкторских разработок. Победа в конкурсе фонда поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» дала предпринимателю «огромный толчок» и позволила создать мобильную выставку, впоследствии открыв музеи науки в нескольких странах.

Компенсация выставочной деятельности выделена как особо востребованный формат. Участие в международных выставках при поддержке региональной организации содействия экспортно-ориентированным предприятиям и Минпромторга России позволило предпринимателям получить компенсацию транспортировки стенда и аренды. Отдельно отмечается создание Минпромторгом специального зала российских производителей на крупных международных выставках.

Экспертно-образовательная поддержка в форме курсов для начинающих инноваторов оказалась востребованной: например, прохождение акселерационной программы трансформировало исходную идею информанта — от рукописного методического пособия до цифровой интерактивной платформы, обеспечив позиционирование, выявление целевой аудитории и формулировку миссии проекта.

Сотрудничество с региональными органами исполнительной власти также признано значимым. Региональное Министерство просвещения организовало для одного из предпринимателей выступление перед руководителями образовательных учреждений соседнего региона. В другом кейсе Министерство социального развития обеспечило возможность разработки программы для центров социального обслуживания. Региональные ЦИСС в отдельных случаях оказывают предпринимателям комплексную нефинансовую поддержку, такую как разработка сайтов, компенсация затрат на сертификацию, содействие в получении льготного кредитования.

Инфраструктурные преимущества особых экономических зон, в частности Иннополиса, признаны информантами эффективными: налоговые льготы при условии открытия производства позволили одному из информантов существенно снизить операционные издержки.

3.4. Рекомендации по повышению консистентности программ поддержки

На основе выявленного разрыва между запросами предпринимателей и существующими форматами содействия сформулированы следующие рекомендации.

1. Создание механизма пилотной апробации продуктов на базе образовательных учреждений. Минпросвещения России совместно с региональными органами управления образованием целесообразно разработать программу, предусматривающую допуск к апробации проектов, прошедших экспертный отбор в ходе акселерационных программ. Участие учреждений должно осуществляться на конкурсной или заявительной основе; мониторинг — возлагаться на местную администрацию. Желаемый эффект состоит в

легитимизации авторских методик и инновационного оборудования, снижении консерватизма образовательной среды.

2. Формирование отраслевого механизма сопровождения закупок учебного оборудования. Минпромторгу России совместно с Минпросвещения рекомендуется разработать методические материалы по включению продукции в Реестр Минпромторга и запустить консультационные сервисы для предпринимателей. Параллельно необходимо проводить обучение контрактных управляющих образовательных учреждений навыкам составления технических заданий и проверки реестровых записей. Эффектом от внедрения этой меры может стать снижение бюрократической нагрузки, повышение качества закупок.

3. Обеспечение постакселерационного сопровождения. Организаторам акселерационных программ и региональным институтам поддержки необходимо выстраивать систематическое постакселерационное сопровождение: встречи с потенциальными инвесторами, помощь в поиске площадок для апробации, консультации по масштабированию. В результате внедрения этой меры увеличится доля проектов, достигающих стадии MVP и выходящих на самоокупаемость.

4. Разработка отраслевого навигационного механизма на базе ЦИСС. Минэкономразвития совместно с Минпросвещения целесообразно создать специализированный навигационный ресурс для социальных предпринимателей в образовании, предоставляющий актуальную информацию о грантах, акселераторах, компенсациях участия в выставках и иных мерах содействия. Реализация возможна на базе региональных ЦИСС при включении в стандарт их деятельности профильной консультационной функции. В результате ожидается снижение трудозатрат при поиске поддержки, особенно для ИП и начинающих организаций.

5. Введение комплексной оценки социального и образовательного эффекта в грантовых конкурсах. Минэкономразвития совместно с Минпросвещения рекомендуется разработать методические рекомендации по предварительной экспертной оценке ожидаемого образовательного и социального воздействия проектов в действующих конкурсных механизмах. Это позволит рассматривать заявки социальных предпринимателей в образовании с учётом одновременно предпринимательской и социальной составляющих, повышая обоснованность отбора. Результатом может стать рост числа успешных заявок от организаций с выраженной социальной миссией.

4. Заключение

Проведённый анализ показал, что несмотря на широкий инструментарий поддержки, существует значимый разрыв между декларируемыми мерами содействия и реальными запросами предпринимателей. Основные дефициты связаны с доступностью финансирования на всех стадиях развития проекта, слабостью постакселерационного сопровождения, высокой бюрократической нагрузкой при взаимодействии с реестрами и отсутствием механизмов апробации образовательных продуктов. Сформулированные рекомендации ориентированы на повышение адресности и консистентности существующих программ поддержки применительно к специфике социального предпринимательства в образовании и направлены на создание условий для устойчивого развития этих организаций и достижения ими измеримого социального эффекта.

Список использованной литературы:

1. Алексеенко Е. В., Мамич В. А. Социальное предпринимательство как перспективное направление в деятельности учреждений дополнительного образования // Вестник Академии знаний. 2024. № 5 (64). С. 510–513.
2. Бирич А. А. Нормативно-правовое регулирование статуса «Социальное предприятие» // Евразийская адвокатура. 2024. № 1 (66). С. 148–150.
3. Костарева Ю. Н. Государственное участие в развитии социального предпринимательства в РФ // Экономика и бизнес: теория и практика. 2025. № 5 (123). С. 189–193.
4. Han J., Shah S. The ecosystem of scaling social impact: A new theoretical framework and two case studies // Journal of Social Entrepreneurship. 2020. Vol. 11. No. 2. P. 215–239.
5. Iskandar Y., Joeliaty, Kaltum U., Hilmiana. Systematic review of the barriers to social enterprise performance using an institutional framework // Cogent Business & Management. 2022. Vol. 9. No. 1.